

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601366>

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Райхонова Зебинисо Шамсиддиновна

Бухарский государственный педагогический институт
Узбекистан, г.Бухара

АННОТАЦИЯ

В современном образовательном процессе инновационные технологии играют важную роль, способствуя повышению мотивации учащихся, развитию их языковых навыков и формированию креативного мышления. Данная статья рассматривает влияние цифровых инструментов, интерактивных платформ и мультимедийных ресурсов на эффективность преподавания русского языка.

Ключевые слова: инновационный подход, нетрадиционные формы, викторина, путешествие, интегрированный урок, урок-проект, метафоризация.

В последние десятилетия учителя активно применяют современные образовательные технологии, выбирая те, что наиболее соответствуют их целям и потребностям учащихся. Это связано с новой целью образования — формированием творческой, активной личности, способной к саморазвитию. Инновационный подход способствует включению ученика в учебный процесс, формированию чувства успеха и продвижения вперёд.

Многие исследователи считают инновационные технологии эффективным средством лично-ориентированного обучения и способом раскрытия творческого потенциала учащихся. Учителя, особенно преподаватели русского языка, делятся опытом по их внедрению, задаваясь вопросами: как сделать урок интересным? как мотивировать к изучению неродного языка? как научить детей самостоятельно добывать знания?

Решение этих задач возможно через использование нетрадиционных форм обучения, которые применяются для закрепления материала и выполнения функций обучающего контроля. Такие уроки не просто развлекают, а предлагают дидактические задания, активизирующие внимание и мышление учеников. Они проходят в необычной обстановке, снимают страх ошибки, способствуют положительной атмосфере и требуют обязательного участия всех учеников.

Среди нетрадиционных форм урока наиболее успешно применяются: урок-путешествие, викторина, интегрированный урок, проект, конкурс. Их выбор

зависит от возраста учащихся, целей и содержания обучения. Эти формы развивают критическое мышление, языковую наблюдательность, активизируют познавательную деятельность и способствуют системному усвоению знаний.

Одной из перспективных методик является метод проектов, направленный на развитие самостоятельности и исследовательских навыков. Вместе с тем, успешное применение современных ИКТ требует от учителей постоянной переподготовки, так как многие из них не получали должной подготовки в этой области во время учёбы в вузе.

Инновационные технологии позволяют индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого ученика, развивать творческий и познавательный потенциал. Среди них можно выделить:

- проблемное обучение;
- метод проектов;
- развитие критического мышления через чтение и письмо;
- модульное обучение;
- дифференцированный подход;
- информационные и игровые технологии.

К основным приёмам, применяемым в рамках этих технологий, относятся: опорный конспект, мозговая атака, дискуссия, чтение с остановками, Вопросы Блума, кластеры, синквейн, логические цепочки, дидактические игры, тесты, работа в группах, ассоциативные ряды, лингвистические карты и задачи, исследование текста, поисковые задания.

Интересной формой является метафоризация изучаемого материала. Так, «путешествие» по Вселенной русского языка — это игровой способ освоения лингвистических тем. В центре находится планета Лексикония, посвящённая слову и фразеологизмам. Вокруг — планеты словообразования, фонетики, графики, галактики морфологии и синтаксиса, Млечный путь стилистики, орфографическая и пунктуационная туманности. Это космическое представление поддерживается схемами и учебными рисунками, которые активизируют эмоции и память, обеспечивают целостное восприятие языковой системы.

Визуализация материала способствует лучшему пониманию и запоминанию, создаёт образное мышление. С помощью рисунков-опор ученики могут видеть устройство языка как системы, что помогает не только запомнить информацию, но и осознать её внутренние связи.

Современные технологии важны и для формирования коммуникативных навыков, что особенно актуально в цифровую эпоху. Однако важно их разумно сочетать с традиционными методами обучения, чтобы сохранить преемственность и обеспечить гармоничное развитие личности.

Таким образом, внедрение инновационных технологий на уроках русского языка делает обучение более эффективным, интересным и соответствующим требованиям современного мира. Учителя, владеющие современными методиками, способствуют формированию у учеников устойчивой мотивации, развивают их способности и готовят к самостоятельной жизни в обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Abdukadirovna, I. G.** (2024). *LIFE AND DEATH IN THE SNOW: EXAMINING WAR THROUGH YURI BONDAREV'S "HOT SNOW" AND SHUKHRAT'S "YEARS IN OVERCOATS"*. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 5(03), 22–30.
2. **Gafurova, D. K.** (2021). *Formation of fluid speech in preschoolers*. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(1), 5–5.
3. **Hakimovna, G. D.** *Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment*. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31–32.
4. **Khusayinovich, A. T.** (2023). *The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th–21st centuries*.
5. **Umarova, M. S.** (2025). *A comparative study of the "tradition" concept in Uzbek and Russian linguistic frameworks*. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 7(01), 5–7.
6. **Xusanovich, A. T.** (2025). *DUNYO ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MASAL JANRIGA OID ILMIY-NAZARIY MULOHAZALAR*. *Research Focus*, 4(Special Issue 1), 215–216.
7. **Xusanovich, A. T.** (2025). *MASAL JANRINING BADIY XUSUSIYATLARI, STRUKTURASI, QADIMIY VA ZAMONAVIY SHAKLLARI*. *Research Focus*, 4(Special Issue 1), 217–218.
8. **Агламов, Т. Х.** (2024). *БАСНЯ-ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 59–63.
9. **Алиева, З.** (2024). *ТИПЫ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ*. *Наука и инновации в системе образования*, 3(6), 150–158.
10. **Арипова, Х. А.** (2024). *ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА*. *Science and innovation*, 3(Special Issue 43), 538–544.

11. **Арипова, Х. А.** (2025). *ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ АВТОРА И ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИС ТУРГЕНЕВА*. *Pedagogs*, 81(1), 17–21.
12. **Арипова, Х. А.** *СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИТОРИКЕ*.
13. **Исмаилова, Ш. Б.** *ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ*.
14. **Розикова, Н., & Султонова, В.** (2022). *ФЕНОМЕН АВТОРСКОГО ТЕАТРА ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА*. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1159–1164.
15. **Умарова, М. С.** (2024). *ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ*. *SCHOLAR*, 2(5), 140–144.
16. **Умарова, М. С.** (2025). *СТРУКТУРА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА МЕТОДЫ ЯЗЫКОВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 60–66.
17. **Хайдаров, М. Р.** (2025). *ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЕМИИ: СИЛА НАРОДНОЙ МУДРОСТИ В ЯЗЫКЕ*. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(1), 273-278.
18. **Хайдаров, М. Р.** (2025). *ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ: АДАПТАЦИЯ, ВЫЗОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ*. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(1), 255-259.
19. **Чхетиани, Т. Л.** (2024). *КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ*. *SCHOLAR*, 2(5), 127–133.
20. **Юлдашева, М. М., Юлдашева, М. М., Рузиева, М. Х., & Кличова, Ф. К.** (2020). *Эффективность применения совместных интерактивных обучающих методов «круглый стол» и «слабое звено»*. *Биология и интегративная медицина*, (4(44)), 131–139.